

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Асланов В.Г.
Хужабаев С.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12157838>

Актуальность. данной темы проявляется в необходимости постоянного совершенствования методов диагностики, хирургической тактики и послеоперационного ухода для повышения результатов лечения пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью. Улучшение эффективности лечения этого состояния имеет огромное значение для снижения общей летальности и частоты послеоперационных осложнений, что в свою очередь способствует улучшению прогноза и качества жизни пациентов.

Цель исследования. Определение эффективности применения современных подходов в диагностике, хирургической тактике и послеоперационном уходе у пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью (ОСТКН) с целью улучшения результатов лечения и снижения летальности.

Материал и методы. Для анализа результатов лечения острой спаечной кишечной непроходимости (ОСТКН) были использованы данные о 359 пациентах, которые проходили лечение в период с 2018 по 2023 год. Среди них было 217 женщин и 142 мужчины, средний возраст составил $51,1 \pm 19,7$ лет. Большинство пациентов были старше 60 лет (34,3%). Для классификации формы заболевания на странгуляционную и обтурационную применялись клинические критерии и инструментальные методы диагностики, такие как рентгенологическое, ультразвуковое исследование, эндоскопические процедуры, и в ряде случаев - диагностическая лапароскопия. Анализ проводился с учетом сроков оперативного вмешательства и выбора метода лечения. Экстренные операции были выполнены у 101 из 259 пациентов с признаками странгуляции или выраженной кишечной непроходимости. Остальным пациентам было проведено консервативное лечение с целью разрешения ОСТКН в течение 10-12 часов. В случае неэффективности консервативной терапии показано срочное оперативное вмешательство.

Результаты и обсуждение. Анализ лечения ОСТКН показал снижение общей летальности до 4,5%. Экстренные операции при странгуляции или выраженной непроходимости были эффективны. Консервативное лечение также давало положительные результаты. Лапароскопические вмешательства, несмотря на риск осложнений, снизили послеоперационную летальность до 0,83%. Такие современные методы обеспечивают хорошие клинические исходы и меньший риск для пациентов с ОСТКН. Таким образом, наши результаты свидетельствуют о том, что использование современных подходов в диагностике и хирургическом лечении ОСТКН позволяет добиться хороших клинических результатов и снизить риск осложнений и летальности у этой группы пациентов.

Вывод. Применение современных методов диагностики и хирургического лечения ОСТКН существенно снижает летальность и повышает эффективность лечения, обеспечивая лучшие клинические результаты для пациентов.

References:

1. Ермолов А.С., Коршвили В.Т., Благовестнов Д.А. Послеоперационные вентральные грыжи - нерешенные вопросы хирургической тактики. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;10: 81-86.
2. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т. Предикторы осложнений и смертности в хирургии послеоперационных вентральных грыж. // Проблемы биологии и медицины. Стр. 24-28. (14.00.00, №19)
3. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т., Рустамов М.И., Дусияров М.М., Шеркулов К.У., Рустамов И.М. Предикторы послеоперационных осложнений у пациентов с вентральными грыжами. Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 2023, №1, с. 56-60.
4. Aasvang EK, Jensen K-E, Fiirgaard B, Kehlet H. MRI and pathology in persistent postherniotomy pain. J Am CollSurg 2009; 208:1023–1028; discussion, 1028–1029.

INNOVATIVE
ACADEMY